

A SINTAXE DA CASA MODERNISTA: ANÁLISE DA CASA MINA KABLIN E GREGORI WARCHAVCHIK (1927-28)

Ana Paula Campos Gurgel

RESUMO

Este trabalho tem por objeto analisar a primeira casa modernista projetada pelo arquiteto Gregori Warchavchik sob a ótica da sintaxe espacial, especificamente apresentado modelagens de visibilidade. A inserção da estética moderna no Brasil é correntemente identificada com o início da produção de Warchavchik, arquiteto de origem ucraniana que concluíra seus estudos em Roma e que se transfere para São Paulo em 1923. Construída entre 1927 e 1928 para sua família, a casa modernista da rua Santa Cruz, Vila Mariana, em São Paulo, é por muitos considerada o marco inicial da aplicação das novas gramáticas compositivas vanguardistas: plasticidade racional por meio volumes estereométricos de linhas retas e destituição de ornamentação da fachada, atrelado ao uso dos novos materiais como o concreto armado. Diversos estudos já foram feitos acerca desse projeto, mas acrescentamos aqui uma nova abordagem buscando ir além das questões estéticas e aprofundando na variável espacial. A Sintaxe é uma teoria que busca articular padrões espaciais às apropriações sociais sobrepostas, de modo a correlacionar como diferentes qualidades dos espaços entendidos como um sistema de permeabilidade e barreiras possuem diferentes lógicas sociais. Os resultados encontrados demonstram uma rígida separação funcional na residência, onde os espaços de transição oferecem distribuição de fluxos e de controle de acesso entre os ambientes. No pavimento térreo a área mais visualmente integrada é ligação entre o Hall de distribuição e as salas de Jantar e Estar, transparecendo em sua concepção espacial o anseio do arquiteto por espaços mais fluidos. Isso posto, cabe novamente enaltecer a figura de Warchavchik,

como o aquele que conseguiu introduzir mais que novos preceitos estéticos na arquitetura brasileira, conseguiu introduzir – ainda que timidamente – novas concepções espaciais.

Palavras-chave: Modernismo. Warchavchik. Sintaxe.

THE SYNTAX OF THE MODERNIST HOUSE:
ANALYSIS OF THE RESIDENCE MINA KABLIN
AND GREGORI WARCHAVCHIK (1927-28)
ABSTRACT

This paper aims to analyze the first modernist house designed by the architect Gregori Warchavchik under the optics of spatial syntax, specifically presented visibility modeling. The insertion of modern aesthetics in Brazil is commonly identified with the beginning of the production of Warchavchik, an architect of Ukrainian origin who had completed his studies in Rome and who transferred to São Paulo in 1923. Built between 1927 and 1928 for his family, the modernist house Of Santa Cruz Street, Vila Mariana, in São Paulo, is considered by many to be the starting point for the application of new avant-garde compositional grammar: rational plasticity through stereometric volumes of straight lines and removal of ornamentation of the facade, linked to the use of new materials as The reinforced concrete. Several studies have already been done on this project, but we have added a new approach here to try to go beyond aesthetic questions and deepen the spatial variable. Syntax is a theory that seeks to articulate spatial patterns to overlapping social appropriations, in order to correlate as different qualities of spaces understood as a system of permeability and barriers have different social logics. The results show a rigid functional separation in the residence, where the transition spaces offer distribution of flows and access control between the environments. On the ground floor, the most visually integrated area is the connection between the distribution hall and the dining and living rooms, the spatial design of which reveals the architect's desire for more fluid spaces. This, once again, enhances the figure of Warchavchik, as one who has been able to introduce more than new aesthetic precepts into Brazilian architecture, has been able to introduce – even if timidly – new spatial conceptions.

Keywords: Modernism. Warchavchik. Syntax.

LA SINTAXIS DE CASA MODERNISTA:
ANÁLISIS DE LA RESIDENCIA MINA KABLIN
Y WARCHAVCHIK GREGORI (1927-1928)
RESUMEN

Este trabajo tiene el propósito de analizar la primera casa modernista diseñado por el arquitecto Gregori Warchavchik desde la perspectiva de la sintaxis del espacio, presentado específicamente el modelado de la visibilidad. La inserción de la estética moderna en Brasil se identifica comúnmente con el inicio de la producción Warchavchik, arquitecto de origen ucraniano que habían completado sus estudios en Roma y se mueve a Sao Paulo en 1923. Construido entre 1927 y 1928 para su familia, casa modernista calle Santa Cruz, Vila Mariana, en Sao Paulo, es considerado por muchos el punto de partida de la introducción de nuevas gramáticas de composición de vanguardia: la plasticidad racional a través de volúmenes estereométricos de líneas rectas y ornamentación de la fachada de despi-do, relacionado con el uso de nuevos materiales como el hormigón armado. Se han realizado varios estudios sobre este proyecto, pero que añadir aquí un nuevo enfoque que busca ir más allá de las cuestiones estéticas y profundización de la variable espacial. La sintaxis es una teoría que busca articular patrones espaciales de créditos sociales superpuestas, a fin de correlacionar cómo las diferentes cualidades de espacio entendidas como un sistema de barrera de permeabilidad y tienen diferentes lógicas sociales. Los resultados muestran una separación funcional rígida en la residencia, donde los espacios de transición ofrecen flujos de distribución y control de acceso entre entornos. Planta baja en la zona más integrada visualmente es la conexión entre el Salón de la distribución y habitaciones Cena y centro de bienestar, transpirando en su espacio deseo diseño del arquitecto para espacios más fluidas. Dicho esto, sería de nuevo realzar la figura de Warchavchik, como el que logró introducir más de los nuevos preceptos estéticos de la arquitectura brasileña, logró introducir – aunque tímidamente – nuevos conceptos espaciales.

Palabras llave: Modernismo. Warchavchik. Sintaxis.

O começo do século XX no Brasil foi marcado pela recuperação econômica, numa transição entre o modelo agrário, fortemente sustentado com exportação de café, borracha, algodão e cacau para o início da produção industrial. Houveram também expressivas transformações sociais, como a recente libertação dos escravos, a vinda de grande número de imigrantes de diversos países e consolidação de uma burguesia nos centros urbanos. Esta elite passa a investir na transformação da imagem das cidades, trocando o aspecto colonial para uma inspiração academicista historicizante afrancesada, por meio de grandes reformas urbanas ou pela adoção de novas maneiras de morar e usufruir dos aparatos tecnológicos vigentes (REIS FILHO, 2004).

Neste contexto, nascem discussões acerca da inserção da “modernidade” no país, entendida aqui como as discussões de vanguarda que buscavam desvincular-se dos estilos do passado e propor o *novo*. Tem especial destaque a Semana de Arte Moderna de 1922, organizada por um grupo de artistas que propuseram uma absorção antropofágica do modernismo internacional no Brasil. Entretanto, apesar dos avanços nas artes e na literatura, a arquitetura não teve lugar nesse momento: predominavam ainda estéticas neocoloniais e Art Déco. Mesmo que a primeira se respaldasse numa busca pela identidade nacional, representavam uma releitura dos estilos ecléticos em voga na Europa, porém com um sabor local. É somente em finais dos anos 1920 e mais fortemente a partir dos anos 1930, através da atuação de arquitetos como Gregori Warchavchik, Rino Levi, Lúcio Costa, Flávio de Carvalho, entre alguns outros, que se deu início à aplicação dos preceitos da arquitetura modernista no país.

Warchavchik teve um papel marcante na história da arquitetura modernista no Brasil. Nascido em Odessa, Ucrânia (pertencente ao Império Russo, na época), foi no seu país natal onde começou os estudos de arquitetura, emigrando em 1918 para Roma, onde continuou a estudar arquitetura no Istituto Superiore di Belle Arti, diplomando-se em 1920 (Lira, 2011). Nos dois anos seguintes, trabalhou com Marcello Piacentini, para o qual dirigiu a construção em Florença do Teatro de Savóia (hoje, Cinema Teatro Odeon). Entretanto, a produção de Piacentini:

não personificava o modernismo das vanguardas europeias [sic]. Pelo contrário, suas posições eram consideradas conservadoras, se não reacionárias, tanto por modernistas do

Miar [Movimento italiano architettura razionale], apesar de concordarem com a necessidade de respeitar o contexto, como pela ala tradicionalista que o considerava arrojado diante dos padrões classicizantes. (CAMISASSA, 2010)

Quando chega ao Brasil em 1923 – um ano após a Semana de Arte Moderna – Warchavchik parece trazer consigo um repertório moderno relativamente consolidado, o que não se via nos demais arquitetos brasileiros daquele momento. Em 1925, escreve um artigo-manifesto atrelado às ideias do movimento arquitetônico moderno que se desenvolvia na Europa publicado inicialmente em italiano no jornal paulista *Il Piccolo* com o título *Intorno all'architettura moderna* e, posteriormente, no *Correio da Manhã* do Rio de Janeiro, em 1º de novembro do mesmo ano, traduzido para o português e intitulado “Acerca da arquitetura moderna” (FIORE, 2002). Embora o texto já deixasse claro sua aproximação com as ideias da estética maquinicista de Le Corbusier, estas só são postas em prática em 1927-28, quando construiu em São Paulo o que tradicionalmente tem sido apontado como sendo a primeira casa modernista no país: a “casa modernista da rua Santa Cruz” ou residência Mina Kablin¹ e Gregori Warchavichik. Localiza-se no bairro Vila Mariana, em São Paulo, foi a casa onde o casal viveu durante toda a sua vida com os filhos Anna Sonia e Mauris.

SINTAXE: TEORIA E MÉTODO

Nos discursos que buscam uma definição de arquitetura, diversas palavras-chave são recorrentes: arte, beleza, forma, função, técnica, construção etc. Há, entretanto, um elemento que tangencia (e contém) todas essas acepções: o espaço. Esta é a essência da arquitetura. A adoção deste posicionamento é presente no campo da Estética, ao apontar o volume como essência da escultura e colocar a necessidade de uma funcionalidade, de um espaço interior (COUTINHO, 2010), que a

1. Warchavchik casa com Mina Klabin, filha de uma proeminente família industrial de São Paulo. Mina foi sempre envolvida com projetos artísticos e era amiga íntima de Tarsila do Amaral, estando em sintonia com as vanguardas artísticas que se desenvolviam naquele momento. Sua posição social, formação intelectual e sociabilidade ajudaram a inserir o marido imigrante no meio paulistano (Lira, 2011). No final da década de 1920, Mina, além de colaborar projetando o paisagismo do jardim da casa da rua Santa Cruz, também ajudou a financiar a construção da referida obra.

distingue da arquitetura. Por possuir uma destinação prática que interfere diretamente no trabalho de criação, a arquitetura deve ser avaliada pelo seu "objetivo não-estético" (SUASSUNA, 2011, p. 300).

Dialoga com essa ideia,

o fato de o espaço, o vazio, ser o protagonista da arquitetura é, no fundo, natural, porque a arquitetura não é apenas arte nem só imagem da vida histórica ou da vida vivida por nós e pelos outros; é também, e sobretudo, o ambiente, a cena onde vivemos a nossa vida. (ZEVI, 2009, p. 28)

Entretanto, colocar o espaço no papel de ator principal não significa ignorar aquelas palavras-chave citadas anteriormente, mas compreender que elas são os aspectos, dimensões ou faces pelas quais a arquitetura impacta o meio ambiente natural e as pessoas (HOLANDA, 2013). São, portanto, os resultados da arquitetura.

O que se pretende com esse posicionamento teórico é libertar o entendimento da arquitetura tão somente a partir da leitura de rótulos que dependem de grupos e da sociedade como um todo e que podem mudar com o tempo. Ou seja, estes são significados sobrepostos a arquitetura, uma semântica, para fazermos uma relação com a linguística. Mas estes rótulos não são os elementos essenciais da arquitetura como discutiu-se. De modo geral, "as teorias [em arquitetura] têm sido extremamente normativas e pouco relacionais" (HILLIER, HANSON, 1997, p. 1-3); propõe-se que no lugar de postular uma fórmula e tentar a qualquer custo encaixá-la em edifícios e cidades, se estude o fenômeno em si para descobrir as suas relações intrínsecas (MEDEIROS, 2013). Em outras palavras, o que se busca é a sintaxe: como os espaços se organizam e se relacionam entre si, ou seja, aquilo que é contido na própria configuração da arquitetura, que se mantém independente de tempo, lugar, sujeitos etc.

Mas se na linguística o elemento base da sintaxe e da semântica são as palavras, no campo da arquitetura os elementos da linguagem arquitetônica são os cheios ou *componentes-meio* e os vazios ou *componentes-fim* (e suas relações). A teoria e a história da arquitetura têm se detido prevalentemente nos *componentes-meio*: a volumetria, a composição das fachadas, texturas, cores, materiais etc.; todavia, estes pertencem especificamente à linguagem da escultura. Os elementos por excelência da linguagem arquitetônica são os *componentes-fim*: os espaços – cômodos no edifício; as ruas, avenidas, praças e parques na cidade; lugares abertos na paisagem natural etc. (HOLANDA, 2013).

Essas ideias surgem num contexto de revisão dos paradigmas modernistas, quando na década de 1970 na University College London, Hillier, Hanson e seus colaboradores formularam a Social Logic of Space (HILLIER, HANSON, 1984). A teoria, doravante referida como Sintaxe Espacial – SE, estuda a relação entre o espaço e práticas socioculturais mediante a representação e quantificação da configuração espacial, entendida como um sistema de permeabilidades e barreiras (áreas acessíveis ou não ao nosso movimento) e de opacidades e transparências (aquilo que é ou não facultado à nossa visão). A metodologia contribui para a compreensão de aspectos importantes do sistema urbano na medida em que permite avaliar o potencial da estrutura espacial quanto à geração de movimento, visibilidade, acessibilidade e outros fatores que se associam a essas propriedades.

Portanto, a SE pode ser entendida como uma teoria sobre a configuração do espaço (cheios, vazios e suas relações) que propõe um conjunto de técnicas para a análise da configuração espacial de qualquer tipo, especialmente quando a configuração importa para fins humanos, como nos edifícios e nas cidades. Entende-se que os padrões espaciais carregam em si informação e conteúdo social e que diferentes tipos de reprodução social requerem diferentes tipos de estrutura espacial.

Neste estudo, serão utilizados dois métodos preconizados pela teoria da sintaxe: a análise convexa (especificamente os grafos justificados) e a análise gráfica visual (especificamente a integração visual). Ambas se derivam da Teoria dos Grafos que estuda objetos combinatórios — os grafos — que são um bom modelo para muitos problemas em vários ramos da matemática e que foi apropriada por Hillier e Hanson (1984) para descrever propriedades morfológicas da forma arquitetônica e urbana por meio da sua representação como um conjunto de elementos quantificáveis (OLIVEIRA et al, 2015). Assim, ela é aplicada para a análise espacial por meio da sua associação aos estudos topológicos e, portanto, às análises relacionais, procurando evidenciar as conexões dentro do sistema e suas propriedades: integração, profundidade, distributividade, simetria, conectividade (ALDIGRE, 2012).

O procedimento para a representação da primeira análise é a construção de um mapa convexo, no qual a partir da planta baixa se delimitam superfícies bidimensionais (polígonos) nas quais todos os seus pontos são diretamente acessíveis e visíveis a partir de um seu ponto arbitrário (Figura 1). Em outras palavras “isto quer dizer que é possível caminhar em linha reta entre quaisquer pontos que estejam

dentro de um mesmo espaço convexo, e isto, dá a idéia [sic], para as pessoas que estão nele, estarem efetivamente num lugar determinado" (HOLANDA, 2002, p. 87-88).

Este mapa pode ser simplificado em um grafo que compreende círculos ou nós (*node*) representando os espaços e, as linhas ou vértices (*edge*) que são a abstração das conexões, passagens, vãos, cruzamentos, ou seja, as permeabilidades (HANSON, 1998, p. 7). Para facilitar a leitura, é possível organizar esses grafos de maneira justificada, ou seja, alinhando o grafo a partir de um nó de referência, denominado de raiz (Figura 4). Isso permite capturar as propriedades topológicas da configuração espacial, definindo "um modo de análise que combina o deciframento visual de padrões com procedimentos de quantificação" (HILLIER, HANSON, 1984, p. 149). Neste estudo, construiu-se essa representação por intermédio do software JASS, criado por Lena Bergsten e seus colaboradores da *HTH School of Architecture* e NADA, instituição composta pelo *Royal Institute of Technology*, KTH, e a Universidade de Estocolmo. Vale a ressalva que os procedimentos para a confecção desses grafos são muito simples, o que facilita o emprego dessa metodologia. A leitura desses grafos é capaz de relevar a estruturação espacial do ambiente construído, de modo que:

grafos justificados em forma de árvore correspondem a sistemas mais profundos, em que a maioria dos nós está afastada da raiz. Configurações do tipo árvore apresentam tendência à assimetria e não-distribuição, sendo, portanto, sistemas mais estruturados. Já os grafos em forma de rede correspondem a sistemas mais rasos, em que a maior parte dos nós está próxima à raiz. Esses, por sua vez, tendem à simetria e distribuição, correspondendo a sistemas menos estruturados. (BECK, 2011, p. 11)

Outro método é a análise do grafo de visibilidade, ou como é conhecido pela sigla em inglês *VGA – Visibility Graph Analysis*. Propostos por Turner (et al, 2001), partem de uma adaptação do conceito de isovistas, cuja origem remonta à década de 1960, e que podem ser definidas é um polígono (representação em duas dimensões) de tudo que pode ser visualizado a partir de um determinado ponto no espaço. Entretanto, estas vistas tem um caráter local. Buscando lidar com a questão sob uma ótica global, Turner et al (2001) desenvolveram um

método que considera as isovistas de todos (ou quase todos – pois as ferramentas computacionais calculam através de uma malha que pode ser mais ou menos espessa) os pontos de um determinado espaço de estudo, ou seja, como as elas relacionam-se entre si. Esse método de análise foi chamado de gráfico (ou grafo) de visibilidade.

A VGA já foi aplicada em diversos estudos internacionais que buscaram analisar a influência da configuração no comportamento humano e na experiência do espaço. Beck (2011) explica também que “características qualitativas básicas do espaço como amplitude, permeabilidade, complexidade, ordem e fechamento estão correlacionadas a atributos quantitativos simples de isovistas e grafos de visibilidade” (2011, p. 21). No presente estudo, focaremos na análise de integração visual definida como “a menor distância média de um nó a todos os outros pontos do sistema” (BECK, 2011, p. 32), ou seja, o potencial de um ponto ser visto ou percorrido. Esta medida correlaciona-se com padrões de copresença e usos dos lugares.

A planta da casa da rua Santa Cruz (Figura 2) foi redesenhada através de ferramentas computacionais de Desenho Assistido por Computador – DAC (ou no mais usual, do inglês *Computer Aided Design – CAD*). Ali, foram identificadas as permeabilidades – portas e passagens entre os cômodos – e barreiras – paredes, armários, janelas;² abstração que é levada ao Dephmap que calcula os parâmetros grafo-numéricos que expressam diversas propriedades espaciais descritas a seguir.

ANÁLISE DA CASA MODERNISTA

A primeira análise elaborada é a setorização funcional em planta e o grafo justificado, apresentados na figura 3 foram definidos quatro setores: serviço (em amarelo) que engloba a cozinha, copa, despensa, lavabo e banheiro; social (em lilás) onde encontram-se as salas de jantar e estar, escritório e terraços – todos no pavimento térreo; íntimo (em verde) que compreende os dormitórios e varandas do pavimento superior; e espaços de transição (em cinza, identificados como as circulações e escada da residência).

Analisando a distribuição desses ambientes por meio do grafo justificado é possível elencar algumas considerações:

2. As janelas foram identificadas como barreiras ao movimento, porém outra modelagem computacional poderia ter sido construída considerando-as como permeabilidades à visão.

- Há uma rígida separação funcional na residência, especialmente ao acesso ao setor íntimo – o que era comum nas residências palacianas que adotavam como estilo o ecletismo ou mesmo o neocolonial;
- A casa possui um sistema profundo (com 8 níveis), o ambiente com o maior valor de profundidade média é o terraço do pavimento superior (5,04);
- Os espaços de transição oferecem distribuição de fluxos entre os ambientes, p.ex. no grafo que toma partindo-se da escada observa-se uma redução do número de passos topológicos dados para percorrer o sistema: de 8 para 5;
- Esses espaços de transição também representam elementos de controle de acesso. Numa escala matemática, a escala de controle é Hd>Hs>He> exterior> Hb>Tl>Es;
- No setor de serviços a copa é o ambiente que possui maior controle, enquanto no setor social é a sala.

Os grafos foram também quantificados em valores numéricos de integração (RRA³), segundo uma escala que vai de maior integração (valores mais baixos) para maior segregação (valores mais altos). Utilizando como referência o grafo de raiz no exterior, o cômodo mais integrado é o Hall de distribuição (Hd, RAA= 0,615) seguido pela escada (RRA=0,633) e o mais segregado é a varanda (RRA= 1,755). Quando fazemos essa análise por setores os resultados são:

Setor de serviço – Copa>Lavabo>Cozinha>Despensa>BWC;

Setor social – Sala Estar>T.Lateral>T.Frontal>SalaJantar>T.Posterior>Sala Trabalho

Numa possível interpretação desses resultados sob o ponto de vista sociocultural, vemos que a copa é um ambiente de transição, utilizada pela família nos dias comuns para suas refeições, ela cria uma ligação entre os espaços de convívio social e os espaços de serviços da casa, o que justifica seu valor de controle. Essa rígida separação entre a vida íntima e a vida social da família é observada novamente pela localização dos banheiros. Embora a divisão dos cômodos em diferentes pavimentos seja um fator que exacerba

3. Valores mais baixos indicam maior acessibilidade, ou menor assimetria relativa do sistema (*Real Relative Asymmetry – RRA*), conforme cálculo executado pelo aplicativo empregado, o JASS. O valor de integração de determinado espaço em relação a todos os demais de um sistema espacial estudado é a medida de Sintaxe espacial mais universalmente utilizada (TRIGUEIRO, 2012).

essa separação, mesmo que a casa não se organizasse em dois pavimentos faz-se crer pela lógica social sobreposta que o banheiro da família continuaria segregado dos demais ambientes.

Vale também o destaque ao terraço lateral que nessa representação é o segundo ambiente mais integrado do setor social (o sexto do sistema, com RAA= 0,923). Como é sabido esta casa passou por uma reforma em 1935, sob comando do próprio Warchavchik, quando o acesso principal passa a se realizar por esta lateral, onde foi acrescida uma marquise. Ou seja, nos parece que foi percebido intuitivamente pelo arquiteto (e supõem-se que também pelos demais moradores da casa) o quanto que esta entrada lateral, a princípio secundária, tinha *força* de integrar a circulação e acessos na casa.

Utilizando como base de análise, a VGA foi calculada para a medida de integração visual (figura 4). No pavimento térreo a área mais visualmente integrada (em vermelho no grafo) é ligação entre o Hall de distribuição e as salas de jantar e estar. Isso significa dizer que aquele que se colocar nesse ponto poderá enxergar a maior quantidade de espaços a sua volta. Seguindo esta escala cromática – dos tons mais quentes para os mais frios – toda a área social da casa tem grande integração visual (variando entre laranjas e amarelos). Esta característica é condizente com conceito de permeabilidade entre os espaços, uma das possibilidades espaciais permitidas pelo conceito de planta-livre preconizado por Le Corbusier em 1926. Na época da sua construção, o Brasil ainda não dispunha de aparato tecnológico suficiente para a adoção de uma estrutura independente e por isso a casa Mina e Gregori foi realizada em alvenaria convencional. Porém, transparece em sua concepção espacial o anseio do arquiteto por espaços mais fluidos. Essa fluidez, entretanto, é quebrada nas áreas de serviço (especialmente na cozinha) e no escritório. Neste ambiente supõem-se que devia ser mantida a privacidade do arquiteto, porém atrelada a uma boa acessibilidade ao espaço externo (retomar a figura 3).

Para o pavimento superior tem destaque o dormitório central como cômodo de maior integração visual, que se espalha em manchas em direção aos outros dois quartos, varanda e hall aos quais se articula diretamente. A força de controle e integração física entre os espaços que comentamos inicialmente para o espaço de transição (Hs), reflete-se aqui em uma zona de integração visual mediana (amarelo). O banheiro e as varandas dos demais quartos são as áreas a partir das quais *menos* se pode ver os demais cômodos. Embora

para os banheiros em geral seja recorrente pensar esse critério de intimidade, as varandas sugerem uma outra análise: sua integração visual se dá prioritariamente com o exterior, porém sua localização permite a privacidade da vida da família ao observador externo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: ACHADOS E LIMITES

Diversos autores já avaliaram a casa da rua Santa Cruz sobre seu viés estilístico. Para Lemos (1983), ela não pode ser considerada *exatamente* como um exemplar de arquitetura moderna. O autor justifica essa afirmação levantando as características de seu sistema construtivo tradicional, ou seja, alvenaria de tijolos, piso elevado em “comuníssimo soalho pregado em vigas de madeira” (LEMOS, 1983, p. 3) e cobertura de telhado de telhas tipo capa-e-canal, fatores aos quais ele ainda ajunta a solução de planta é “absolutamente normal e tradicional” (LEMOS, 1983, p. 3).

Corroborando com esta crítica, o depoimento de Souza (1978), quanto este divide a produção modernista em duas fases: “arquitetura moderna no Brasil”, tomada como algo distinto e com frequência em contraponto à “arquitetura moderna brasileira”. A primeira é, portanto, uma (re)interpretação da cultura arquitetônica estrangeira, ao passo que a segunda realmente insere a ideologia de brasilidade defendida desde a Semana de arte moderna de 1922 e que vem ao mundo com “o uso da linha curva, com a plástica leve e sensual que só o concreto armado pode dar, com o conjunto da Pampulha, de Oscar Niemeyer” e não com o prédio do Ministério da Educação que “ainda trazia a rigidez das linhas retas da arquitetura europeia” (SOUZA, 1978, p. 28).

Porém, nesse estudo toma-se como premissa ir além de atributos estilísticos da caixa mural. Sobre o aspecto de sua distribuição funcional, a casa não representa uma modificação dos padrões vigentes dos modos de morar da burguesia brasileira, expressos pela rígida separação funcional. E nem poderia ser: foi projetada para uma família pertencente a essa mesma elite. Entretanto, sob esta mesma ótica, vale então outra pergunta: em que medida as casas projetadas pelos ditos modernistas realmente quebram esse paradigma do modo de morar burguês? Não teria, pois, a Casa das canoas projetada por Oscar Niemeyer a mesma austeridade ao separar as zonas íntimas e sociais em pavimentos distintos? Esta pesquisa ainda não se propõe a responder esse questionamento, mas o lança para seu futuro alargamento de seus objetos de estudo.

Por outro lado, avaliando os alcances visuais expressos nos grafos de visibilidade foi comentado a tentativa pela busca da continuidade espacial, que embora esbarrasse nas questões técnico-construtivas são desde aquele momento uma aproximação aos preceitos modernistas internacionais e que serão reafirmados nas obras posteriores do Brasil a partir do aprimoramento do uso do concreto armado. Em outras palavras, a concepção de espaços sociais fluidos, permeáveis a visão, são encontradas nas duas vertentes modernas sistematizadas por Souza (1978), embora caiba com o desenvolvimento desta pesquisa a melhor hierarquização de modo comparativo desses resultados.

Isso posto, cabe novamente enaltecer a figura de Warchavchik, como o aquele que conseguiu introduzir mais que novos preceitos estéticos na arquitetura brasileira, conseguiu introduzir – ainda que timidamente – novas concepções espaciais, talvez naquele momento “*differentes e esquisitas, que o povo começou por achar malucas e acabou por achar bonitas*”⁴ (sic – grifos nossos, *O Globo*, 1931 apud Coutinho, 2003, p. 34).

Por fim, este trabalho insere um novo olhar *espacial* à literatura da história da arquitetura brasileira. Embora o tema já tenha sido tratado em algumas teses e dissertações (TRIGUEIRO, 1994; ALDRIGUE, 2012) nos últimos anos não há um estudo sistemático e comparativo da arquitetura brasileira ou mesmo da internacional. Estudos como este mostram-se importantes pois demonstram que metodologias de análise configuracional, apesar de se valerem de procedimentos de representação muitos simples, podem tornar visível significações socioculturais que fogem às descrições convencionais, mesmo as muito consolidadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALDRIGUE, Maryá de Sousa. *Aparências da forma e forma do espaço: análise da configuração espacial de residências unifamiliares dos anos 1970 em João Pessoa PB*. Orientadora Nelci Tinem. Dissertação de mestrado. Natal, FAU UFRN, 2012 <<http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/12385>>.

BECK, Mateus Paulo. *Arquitetura, visão e movimento: o discurso de Paulo Mendes da Rocha na Pinacoteca do Estado de São Paulo*.

4. Matéria publicada na véspera da inauguração da Casa Nordschild no Rio de Janeiro, em 21 de outubro, com a chamada “O RevoLucionário das Moradias”, na qual o jornal *O Globo* anuncia: “Gregori Warchavchik vae mostrar amanhã o que é uma casa bem moderna” (apud COUTINHO, 2003, p. 35).

Orientador Benamy Turkienicz. Dissertação de mestrado. Porto Alegre, PROPARG, 2011 <<http://hdl.handle.net/10183/33455>>.

BRUAND, Yves. O papel e a Obra de Gregori Warchavchik. In *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo, Perspectiva, 1981.

CAMISASSA, Maria Marta S. Gregori Warchavchik e a introdução à arquitetura moderna nos periódicos brasileiros. *I ENANPARQ - I Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo*, Rio de Janeiro, 2010.

COUTINHO, Sylvia de Souza e Silva Ribeiro. *Memória e esquecimento: Casa Nordschild e a formação da arquitetura moderna no Brasil*. Orientador João Masao Kamita. Dissertação de mestrado. PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2003.

COUTINHO, Evaldo. *O espaço da arquitetura*. Recife, UFPE, 2010.

FIORE, Renato Holmer. Warchavchik e o manifesto de 1925. *Arq-texto*, n. 2 Porto Alegre, 2002, p. 76-87 <http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_2/2_Renato%20Fiore.pdf>.

GURGEL, Ana Paula C. *Entre serras e sertões: a(s) (trans)formação(ões) de centralidade(s) da Região Metropolitana do Cariri/CE*. Orientadora Edja Bezerra Faria Trigueiro. Dissertação de mestrado. Natal, FAU UFRN, 2012 <<http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/12378>>.

HANSON, Julienne. *Decoding Homes and Houses*. Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

HILLIER, Bill; HANSON, Julienne. *The Social Logic of Space*. Cambridge, Cambridge University Press, 1984.

HILLIER, Bill; HANSON, Julienne 1997, The Reasoning Art: Or, the Need for an Analytic Theory of Architectur. *Proceedings, 1st International Space Syntax Symposium*, vol. I, University College London.

HOLANDA, Frederico de. *O espaço da exceção*. Brasília, Editora da Universidade de Brasília, 2002.

----- *Dez mandamentos da arquitetura*. Brasília, FRBH, 2013

LEMOS, Carlos A C. Os três pretensos abridores de uma porta difícil. In *Warchavchik, Pilon, Rino Levi: Três momentos da arquitetura paulistas*. São Paulo, FUNARTE/Museu Lasar Segall, 1983.

LIRA, José Tavares Correia de. Ruptura e construção: Gregori Warchavchik, 1917-1927. *Novos estudos CEBRAP*, n. 78, São Paulo, jul. 2007, p. 145-167 <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002007000200013&lng=en&nrm=iso>.

----- *Warchavchik: fraturas da vanguarda*. São Paulo, Cosac Naify, 2011.

MEDEIROS, Valério Augusto Soares de. *Módulo A – Premissas. Notas de aula, disciplina estudos especiais de desenho urbano I e II*. Brasília, FAU UnB, 2013.

OLIVEIRA, Vitor Manuel Araújo de; MARAT-MENDES, Teresa; PINHO, Paulo (orgs.). *O estudo da forma urbana em Portugal*. Porto, U.Porto Edições, 2015.

REIS FILHO, Nestor Goulart. *Quadro da arquitetura no Brasil*. São Paulo, Perspectiva, 2004.

SOUZA, Abelardo de. *Arquitetura no Brasil: depoimentos*. São Paulo, Diadorim/Edusp, 1978.

SUASSUNA, Ariano. *Iniciação à estética*. Rio de Janeiro, José Olympio, 2011.

TURNER, Alasdair et al. From Isovists to Visibility Graphs: A Methodology for the Analysis of Architectural Space. *Environment and Planning B: Planning and Design*, v. 28, 2001, p. 103-121.

TRIGUEIRO, Edja Bezerra Faria. Domestic space design: a comparative study of nineteenth and early twentieth century houses in Britain and Recife, Brazil. Tese de doutorado. Londres, The Bartlett School of Graduate Studies, University College London, 1994

TRIGUEIRO, Edja Bezerra Faria. Sobrados coloniais: um tipo só? *Cadernos do PROARQ*, n. 19, Rio de Janeiro, dez. 2012, p. 194-211 <http://www.proarq.fau.ufrj.br/revista/public/docs/Proarq19_Sobrados_Coloniais_Edja_Trigueiro.pdf>

ZEVI, Bruno. *Saber ver a arquitetura*. São Paulo, Martins Fontes, 2009.